

BO`LAJAK O`QITUVCHILAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY METODLARI

Sharapov Ma`mur Murodovich

Mir Arab oliy madrasasi ARM mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888865>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta`limda bo`ljak o`qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy metodlari haqida ma`lumot berilgan. Shuningdek, maqolada xorij olimlari asarlaridan va o`zbek tadqiqotchilarining erishgan tadqiqot natijalaridan kent foydalanildi.

**Kalit so`zlar.** Ta`lim, bilim, o`qituvchi, o`quvchilar, zamonaviy metodlar, pedagog, reflektiv.

Butun dunyo mamlakatlarida hukumat oldida zamonaviy o`qituvchilar tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida e`tirof etiladi. Chunki bo`ljak o`qituvchi qay darajada tayyor bo`lsa tayyorlangan o`quvchi bilim va ko`nikmalari shu darajada oshadi. Ta`lim manzarasi muttasil o`zgarib, o`qituvchilar malakasini oshirishga innovatsion yondashuvlarni taqozo etadi. Sinf xonalari rang-barang bo`lib, texnologiyaga asoslangan bo`lsa, bo`ljak o`qituvchilar zamonaviy ko`nikma va pedagogika bilan jihazlanishi kerak. Ushbu maqola bo`ljak o`qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy usullarini o`rganadi, ularning bugungi ta`lim sharoitida samaradorligi va dolzarbligini ta`kidlaydi.

Bugungi kunda kasbiy ta`lim sohasining mazmunini yangilash, rivojlantirish, takomillashtirish jarayonlari olib borilmoqda, buning natijasi ta`lim standartlarini modernizatsiyalash, ta`lim jarayonini tashkil etishning yangi shakllarini qo`llashga qaratilgan. Mamlakat ta`lim tizimini modernizatsiyalashning bosh maqsadi ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga to`la javob bera oladigan ta`limning yangi sifatiga erishish belgilangan. [1]

Mamlakatimizda ta`limni rivojlantirishning maqsadli dasturiga muvofiq ta`lim tizimii modernizatsiyalash, kadrlarni qayta tayyorlash, o`quv jarayonini axborotlashtirish, axborot makonlarini yaratish kabilarni amalga oshirish zarur. Sanab o`tilgan talablar yangi milliy ta`lim tizimining shakllanishiga, inson kapitalining rivojlanishiga, mamlakatimiz iqtisodiyotiing mustahkamlanishiga olib keladi. Pedagog kadrlarning bilimlarini, kompetensiyalarining doimiy yangilash va butun ta`lim tizimini takomillashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish lozim. Ta`lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarning joriy qilinishi ta`lim oluvchilarni dolzarb bilimlar bilan ta`minlash uchun o`z kasbiy faoliyatiga yangi yondashuvlarni olib kirish va ularni o`zlashtirishi darajasining ortishiga imkon beradi. Ta`lim tizimini modernizatsiyalash ta`lim oluvchilarning ham ta`lim olish faoliyatidagi o`zgarishlarni ko`rsatadi. [2]

Bugungi kunda o`qituvchilarining pedagogik mahorati, pedagogik faoliyati, o`qitish texnologiyasi va metodikasi, hamkorlikda o`qitish, geografiya ta`limining taraqqiy etish bosqichlari, kasbiy metodik tayyorgarlikni shakllantirish tamoyillari, geografiyaiy adabiyotlar, uslubiy adabiyotlar tahlili bo`yicha tadqiqotlar alohida ahamiyatga molikdir. Shu jihatdan geografiya o`qitish nazariyasi, bo`ljak geografiya o`qituvchisining faoliyat tuzilmasi, kasbiy sifatlari, kasbiy tayyorgarligi, pedagogik qobiliyati, kasbiy kompetentligi, kasbiy faoliyatini rivojlantirish hamda rivojlantiruvchi ta`lim metodikalari asosida dasturli ta`lim, metodik tizim, kasbiy metodik yo`naltirilganlik, o`qitish vositalari, ilmiy asosli adabiyotlarni takomillashtirish zaruriyatini izohlaydi. [3]

Davr ruhini ifodalab, kun sayin barcha sohalar amaliyotiga jadal kirib borayotgan axborot texnologiyalarini umumta'lim maktablari ta'lim jarayoniga ham tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir. Butun jahon miqyosidagi axborot tarmog'i har qanday sohada axborotning hajmi va tezligidan qat'iy nazar, uni istagan miqdorda qabul qilish uchun taqdim eta oladi. Multimediya va Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi axborot texnologiyalarining umumiy ta'lim maktablari ta'lim va tarbiya, muloqot jarayonlarida samarali vosita sifatida foydalanishga keng yo'l ochib berdi. Axborot texnologiyalarining barkamol shaxsni rivojlantirish, uning mustaqil kasb tanlashi va kasbiy jihatdan o'z-o'zini shakllantirish, kasbiy mahoratini o'stirishda tutayotgan o'rni va ta'siri ortib borayotganligini inkor etib bo'lmaydi. O'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga texnologiyaning integratsiyalashuvi o'qituvchilarning sinfga qanday tayyorlanishini o'zgartirdi. Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS), virtual simulyatsiyalar va onlayn hamkorlik platformalari kabi vositalar stajyor o'qituvchilarga raqamli o'qitish usullarini sinab ko'rish va amalga oshirish imkonini beradi. [4]

Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirish va uni o'quvchi shaxsiga yo'naltirishga asoslangan. Bu texnologiyalar ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarning jamoada ishlash va muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun hamkorlikda o'rganish juda muhimdir. Tengdoshlarni o'qitish, guruh loyihalari va birgalikda o'qitish amaliyoti kabi usullar o'zaro ta'sir va o'rganish tajribasini almashishni rag'batlantiradi. [5]

Reflektiv ta'lim - bu "eksperimental o'rganish qobiliyati bo'lib, unda odamlar eng ko'p bo'ladi deficient" bu yagona qirrali tushuncha emas, balki umumiy atama bo'lib, u vazifasini bajaradi. Bir qator muhim g'oyalar va tadbirlarning qisqacha tavsifi, bu muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan tarkibiy qism, shuning uchun usullar rasmiy ravishda doimiy ravishda muvaffaqiyatli ta'lim bo'ladi. Ularning samaradorligi ular vaziyatning turiga qaytishiga bog'liq aks ettirishga sabab bo'ladi. Va bu nimaga befarqlik masalasidir psixologik vositalar - fikrlash uchun mavzu taqdim etiladi, kuzatish, xotira, o'qish, aloqa ma'lumotlarni etkazib berishning barcha usullaridir. Bunday yondashuv imkon beradi odamlar o'z tushunchalarini oshirish, taxminlar e'tiroz, va shaxsiy va rag'batlantirish professional o'sishga. Mezirow, J. (1997) va Schön, 1983 kabi holatlarni aks ettirish va o'rganish bir-biri bilan chambarchas bog'langan va mulohazalar nazariy va integratsiyalashuvda markaziy o'rinni egallaydi amaliy kompetensiyalar, shuningdek, yashirin taxminlar haqida xabardorlikni oshirish. Keyinchalik oy buni aqliy ishlov berish usuli sifatida tasvirlaydi, unda mavjud emas aniq yechim, bu nisbatan qo'llaniladigan maqsad yoki kutilgan natijadir murakkab yoki tuzilmagan g'oyalar bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida reflektiv amaliyotni rag'batlantirish ularning o'qitish usullari va tajribalarini tanqidiy baholashga yordam beradi. Jurnallar, tengdoshlarning fikr-mulohazalari va murabbiylik bu ko'nikmani rivojlantirishning samarali usullari bo'lib, o'qituvchilarga o'z martabalarini davomida moslashish va o'sishga imkon beradi. [6]

Amaliyot va amaliyotlar kabi tajribaviy o'rganish modellari haqiqiy dunyoda o'qitish tajribasini taqdim etadi. Bu imkoniyatlar bo'lajak o'qituvchilarga nazariy bilimlarni amaliy sharoitlarda qo'llash, akademiya va sinf o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish imkonini beradi. [7]

Bo'lajak o'qituvchilarni madaniyatga mos pedagogika bo'yicha tayyorlash ularni turli xil talabalar populyatsiyasining ehtiyojlarini qondirishga tayyorlaydi. Ushbu yondashuv talabalarning madaniy kelib chiqishini tushunishga va o'quv dasturiga inklyuziv amaliyotlarni kiritishga urg'u beradi. [8]

Doimiy kasbiy rivojlanish o'qituvchilar uchun ta'lim yo'nalishlari va siyosatlaridan xabardor bo'lish uchun juda muhimdir. Seminarlar, onlayn kurslar va professional o'quv jamoalari umrbod ta'lim madaniyatini rivojlantiradi. Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimiga o'tish ko'p ming sonli xalq ta'limi xodimlarining barchasini har yili malaka oshirishga jalb qilishni va bunda ularning kasbiy ehtiyojlaridan kelib chiqib o'quvlarni tashkil etishni ko'zda tutadi. Ehtiyojlarga asoslangan malaka oshirishni esa faqatgina intellektual dasturiy vositalar yordamida amalga oshirish mumkin. Shuning uchun ham institutimiz tomonidan "Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasi ishlab chiqildi. [9]

Xulosa. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy usullari moslashuvchanlik, hamkorlik va doimiy o'sish zarurligini ta'kidlaydi. Texnologiyani integratsiyalash, aks ettirish amaliyotini rivojlantirish va xilma-xillikni qamrab olish orqali o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari o'qituvchilarni zamonaviy sinflarning murakkabliklariga tayyorlashi mumkin. Ta'lim landshafti o'zgarib borar ekan, kelajak avlodlarni boshqaradigan kadrlarni tayyorlashga yondashuvlar ham o'zgarishi kerak.

References:

1. S.Hisomiddinova, S. Hasanova. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar. "Scientific progress". Volume 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 2181-1601.
2. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)
3. Sangirova M. Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar. "Экономика и социум" №12(115) 2023 www.iupr.ru
4. Cavanagh, M. (2016). The role of technology in teacher education: The promise and the pitfalls. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 12(1), 1-10.
5. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). Cooperative Learning: Theory and Practice. Educational Psychology Review, 31(2), 249-269.
6. Qodirova. M. The role of reflective learning in youth education. International scientific and practical conference "Rapid development of multilateral international relations from a pedagogical point of view" 4 June, 2024 370
7. Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
8. Ladson-Billings, G. (1994). The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children. San Francisco: Jossey-Bass.
9. Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Policy, 23(6), 821-845.